

«ПРИГЛАШЕНИЕ»*

УДК 327

А.Н. БУРМЕЙСТЕР

Двадцать лет спустя хочется задать себе вопрос: «А что бы сказал сегодня Клод Симон о России Путина или о Киргизстане»? Я полагаю, что рассказал бы то же самое. «Приглашение» остается удивительно актуальным текстом. Автор сразу вычеркнул все, что могло походить на репортаж о современном событии. Одно только указание на время: наступает зима, ни одной фамилии – одни фигуранты, ни одной содержательной речи – лишь фразы впустую, а в описанном пространстве проходят серийно Красная площадь, провинциальный город, ледник Пальмира, поток допотопных времен, монастырь, опера, музей, балерина далекого прошлого.

«Столь старая, призрачная, руина посреди пустой, запыленной сцены, сама рассыпаясь в пыль, сероватого цвета, изнемогая, с глубокими синяками под глазами, отвечая сконфуженной улыбкой на комплименты, прижимая к себе рукой букет уже завядших цветов».

Отвлекаясь от современности, он углубляется в раздумье об истории, об Истории в духе Шекспира, Пушкина, Мусоргского. Он нам говорит о смерти империй, о бренности почестей и власти, как Плутарх, Тацит, он нам описывает убийство Берии, как первобытное преступление:

«Они приоткрыли дверь в кабинет, где они заседали и, молча, указали лишь головой пораженному караулу на лежащее на полу тело того, кого они убили: что это (эпизод ли, как это назвать? Драмой, сценой из Шекспира, убийством, казнью, дракой?) даже не в стиле первых бормотаний Истории, диких, варварских, не в духе бормотаний, а рычания животного...».

В эпитафии приведены слова Бисмарка: «Единственный постоянный фактор Истории – это география». При этом выступают на первый план обычные клише: Россия – непомерная держава, населенная разнообразными племенами и управляемая центральной, неограниченной, анонимной властью. Помимо главного бульвара столицы, повсюду царит мир рабов. Это уже представление деспотизма в сочинении Монтескье «О духе законов» – народы, отупевшие от жары или холода, поработанные скрытой, произволь-

ной властью, управляющей лишь страхом. Клод Симон хотел бы уловить то «начало», на котором стоит Россия; его исследование начинается воздушным полетом над бесконечным пространством и оканчивается описанием карты в музее Загорска:

«Карта Союза длиной в полтора метра и целиком из драгоценных камней, огромная, массивная территория с изрезанными берегами, огромное пространство степей, ледяных или жарких пустынь, громадные горы, с половиной колонизированной Европы в придачу...».

Автор ничего не выбирает самостоятельно, свободно, он смотрит на то, что другие ему показывают: на Большой театр, на знаменитую балерину Плисецкую, на мавзолей Ленина, на монастырь с золотыми луковичками, на протокол во время приемов, на «снотворных» ораторов, на бутылки минеральной воды, на вазы с фруктами. Вся новизна повествования содержится в манере описывать рутину, повторение ограниченного количества стереотипов. Поэтому читать и перечитывать «Приглашение» становится чисто литературным занятием. Изучая стиль Клода Симона, мы ныне можем оценить, по какой мерке он раскрывал Россию.

Все повторяется, подобно шествию, которое движется по кругу: кортеж машин в течение десяти дней, процессия пятнадцати гостей вокруг стола конференции: они вертятся, вертятся до того, что в конце концов от них остается только отражение в паркете. Приходит на память определение революции, которое Клод Симон давал в эпитафии Palace. «Вращение движущегося тела по закрытой кривой и проходящего последовательно по тем же пунктам». Это геометрическое определение не прилагается обязательно ко всем политическим революциям, но оно вполне подходит к роману Клода Симона. У него в повествовании круговорот обладает своей собственной динамикой, подобно циклу музыкальных вариаций, с повторениями, но и с контрастами, напоминающими оппозицию в фуге. Начальной темой является речь Горбачева перед гостями. Она повторяется, повторяется, от того ли, что ни к чему не приводит? Аккомпанементом выступает Россия, и мало-помалу она становится главной те-

* Продолжение. Начало в № 2. 2009. С. 105–111.

мой. Всего насчитывается двадцать секвенций, меньше половины относится к самой конференции, в остальных восстанавливаются в памяти моменты предыдущих экскурсий: музей, театр, «букеты гвоздик, которые им в руки совали плосколицые, желтые, черноволосые девушки и дети, от которых они старались избавиться», монастырь, его трапеза, «издающая неопределимый запах сырости и кислоты, свойственный телам, живущим в воздержании», или фигуры, образ старой балерины, бандита Сталина, Толстого, Центральной Азии (Чингиза Айтматова). Постепенно, по разным признакам, повествование отуманивается, секвенции удлиняются, затем сокращаются; на самом деле оно ведет к смерти: к смерти русских полководцев, балерины, Ленина, мятежников в пенсне с замкнутыми устами.

Все это развивается одновременно, в одном и том же плане, в непрерывном описании, где деталь, как объект, соревнуется с субъектом, где заколдованные слова переводчиц соревнуются с речью самого Горбачева, где диалог упраздняется, где обстоятельства берут верх над содержанием. Самому повествователю не дают слова. Остается непрерывный поток слов и звуков, лишённый смысла, выражающий злоупотребление власти перед порабощенной аудиторией.

Отсутствие речи превращает писателя в живописца, который постоянно выбирает изобразительные эквиваленты своим описаниям: туристический буклет, слайды, раскрашенные тарелки, картинки, миниатюры, фильмы, иконостасы, английские гравюры, пастели. Представление самих лиц сведено к эскизам, силуэтам или просто к внушительным прозвищам: Нерон кинематографа, бандит – семинарист. Люди в шляпах и габардиновых плащах, на выставке, над мавзолеем превращаются в чудовищ с голой крысы, бегемота или шакала. Бесконечные фразы окружают неисчерпаемую действительность. Анонимный, бесстрастный повествователь, одним своим взглядом, детально описывает сцену и одновременно замораживает её навсегда. Ставить в скобки целые фразы, менять время глаголов в предложениях, накладывать их одно на другое, менять смысл содержания в одном и том же параграфе – свидетельствует о постоянном присутствии автора: он усердно, с пристальным вниманием, зачеркивает, дополняет, объясняет фразу, вырастающую на глазах у читателя.

Хотя он притворяется равнодушным наблюдателем, автор переживает тогда в России исторические события, и все произведение пропитано этим сознанием. Но речь тут не идет об Истории с большой буквы, а о коллективной памяти, которая осовременивает прошлое в решающие моменты. Возникают кошмарные сцены на фоне выступления «цивилизованного», симпатичного Горбачева, выступают мимолётно Ленин в гробу, автор «Чайки», залог европейской культуры под угрозой, водитель официальной машины, лицо которого напоминает морды тех, «кто закалывает барана», славные имена царской России: Потёмкин, Суворов, Багратион, Кутузов. Достаточно их перечислить, чтоб убедиться в расстоянии между Россией и Соединёнными Штатами в мировоззрении Клода Симона. Там выступают президент – ковбой, актер третьего сорта, и супруг самой красивой женщины в мире.

«Приглашение» не сводится к описанию шутовского «Иссык – Кульского форума». Оно насыщено историей и культурой. Если бы мне теперь пришлось снова изучать это произведение со студентами, я преимущественно обратил бы их внимание на манеру изложения автора, на скобки, на времена предложений, на изобилие деэпричастий, выражений «как бы», «казалось», «вернее». Автор совершает, своего рода, археологические раскопки, погружаясь в нашу современность. В заключение можно привести слова самого Клода Симона:

«С того момента, как перестаешь смотреть на роман по подобию Бальзака, приступаешь к приемам живописи, музыки или архитектуры: повторение того же элемента, вариации, сочетания, противопоставления, контрасты. Или, как в математике: расположения, перестановки, соединения».

При этом столь насыщенный, загадочный стиль претупает пределы истории. Симон признает, что вне истории литература немыслима, но насыщенности стиля, ведь это объем и вес накопившегося прошлого, культуры, личных воспоминаний и коллективной памяти. Писать – это рыться, копать в прошлом, обнаруживать, открывать, возбуждать удивление, возмущение. Но все, что мы говорим о стиле Клода Симона, окажется неудовлетворительным, если мы оставим в стороне его пессимизм, его осуждение варварства, деспотизма, подлости, суеверия, унижения человека пропагандой и фальсификацией языка. И при этом глубокая тоска, вызванная непрерывными

страданиями обездоленных, торжеством могучих грабителей над мыслью и над поэзией. Следовало бы, может быть, с самого начала лекции о «Приглашении» проявить интерес к непризнанным жертвам конференции, «к женским, сокрушённым, страстным голосам переводчиц, (...) шепчущих на ухо гостей бессмысленный набор слов, запинаясь, извиняясь, поправляясь, пока, через открытые окна, они смотрят, как дрожат, залитые солнцем, листья тополей...».

А, может быть, мы сами, преподаватели, переводчики, студенты и просто читатели, стали слушать усталых деспотов?

«Потом он замолчал, опрокинулся в кресле, скрестив ноги перед собой, облокотившись на подлокотнике и оперев о руку тяжелую свою голову, слушая с каким – то обиженным, оскорбленным видом треск аплодисментов, раздавшийся до того, что умолкли голоса, переводящие последнюю его фразу, пискливые, упорные, возвышающиеся, чтобы заглушить аплодисменты до тех пор, когда все умолкло...».

Жан Сгар, в заключение, приводит портрет Чингиза Айтматова в роли восточного деспота. Неужели это представление правдоподобно?

Не создает ли его сама атмосфера конференции, «невыносимая» для Клода Симона? Нетерпение, недоверие, раздражение, все эти чувства нам, русистам, знакомы, мы их испытывали в те годы по отношению к «низкопоклонникам» советского режима, к помпезным встречам, к демонстрациям во имя «мира и дружбы». Пролетели годы, теперь мы уже другими глазами смотрим на это недалекое прошлое. А, может быть, они были искренни тогда и не принимали нас за кретин, за четырехлетних детей? А, может быть, они были убеждены, что так положено, что только помпезно, торжественно можно принимать званных гостей? А все-таки не обманывали ли нас? Не манипулировали ли? Не пытались ли нас завербовать?

Следует вернуться к сути дела, к обстановке, созданной вокруг неудачной конференции на высшем уровне, в Рейкьявике, между Рейганом и Горбачевым, несколько дней до встречи Михаила Сергеевича с гостями Чингиза Айтматова. В 1975 г., в Хельсинки, Конференция о безопасности и сотрудничестве в Европе привела к соглашению о неприкосновенности границ и запрещении применения силы против независимых государств. Но она не остановила «холодную» войну. В конце Конференции

Леонид Брежнев предупредил, что классовая борьба, идеологическая война продолжатся. И не только в форме пропаганды. С 1977 г. начинается размещение советских ракет «СС-20» на территории Центральной Европы. Советский Союз потерпел поражение по всем фронтам, особенно в области экономического соревнования с капитализмом; при этом он утратил доверие мирового пролетариата и западной прогрессивной интеллигенции; он дискредитировал себя, преследуя выдающихся представителей своей культуры. Оставался лишь один ход – сохранить военное преимущество любой ценой и одержать победу мирным путем, развивая военную мощь и засыпая мировую общественность постоянными миролюбивыми декларациями. Ответом НАТО, в декабре 1979 г., было решение разместить ракеты «Першинг – 2» в Западной Европе. Но это решение сталкивалось на Западе с сопротивлением пацифистов, которые прислушались к уверениям Андрея Громыко, что «Европа – наш общий дом» и предпочитали «стать красными, чем радиоактивными». Демонстрации пацифистов занимали долгое время экраны советского телевидения и убеждали зрителей, что западная общественность целиком восстает против американских поджигателей войны. Но к власти в Америке пришел Рональд Рейган, и он открыто объявил, что в гонке вооружений его цель – довести до банкротства «империю зла».

В 1983 Миттеран перед бундестагом объявил: «Ракеты на Востоке, а пацифисты – на Западе». Этим заявлением, поддерживая канцлера Шмидта по поводу размещения ракет средней дальности на территории Германии, он призывал Европу к сопротивлению. Хотя Громыко продолжал «вести переговоры» с Америкой о ракетах и залпами палил и умножал миролюбивые предложения, – решающий час наступал. Как только он пришел к власти, Горбачев заявил, что СССР прерывает размещение своих ракет, а в январе 1986 г. просто предложил убрать из Европы и «СС – 20» и «Першинги», под контролем международной инспекции. Вот новизна! Вот истинное проявление «нового мышления». Год спустя, в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» Генеральный секретарь ЦК КПСС ясно определил свои новые понятия: до сих пор классовая борьба была стержнем общественного развития, приоритет давался классовому подходу в ущерб общечеловеческим ценностям.

«Но с появлением оружия массового – всеобщего! – истребления появился объективный предел для классовой конфронтации на международной арене; эта угроза всеуничтожения. Впервые возник реальный, а не умозрительный, сегодняшний, а не отдельный, общечеловеческий интерес – отвести от цивилизации катастрофу» (Москва. Издательство политической литературы, 1987, ст. 150).

Подобное мировоззрение предполагало «деидеологизацию» международных отношений и применение общечеловеческого языка, т.е. общего для всего человечества; последствием являлся конец «холодной» войны. С этими намерениями и с новыми стратегическими и политическими предложениями Горбачев отправился в Рейкьявик, но тут он столкнулся не с человеком способным, как он, переродиться, а со «старым ковбоем», который продолжал свою игру в покер с целью ободраить своего партнёра; он выставлял новую ставку – «звездную» войну! Несмотря на все уступки, 11–12 октября Горбачев сговориться с ним не смог. 20 октября в своем выступлении перед деятелями мировой культуры о «звездной» войне он не упоминает, но настаивает на необходимости нового мышления:

«Исходя из этого, мы поехали в Рейкьявик с такими предложениями, с которыми Советский Союз еще ни разу не выступал. И все же в Рейкьявике этого нового мышления не хватило. Я ставил там вопрос так: мы приехали не требования и ультиматумы предъявлять, а привезли предложения, далеко идущие предложения, рассчитывая на то же со стороны президента США».

Несмотря на неуспех, Горбачев надежды не терял: «Один из главных уроков Рейкьявика состоит в том, что новое политическое мышление, соответствующее реальностям ядерного века, – это непереносимое условие для выхода из критической ситуации, в которой человечество оказалось на исходе двадцатого столетия».

Он обращается к своим гостям в ожидании отзыва на свои благоразумные, перспективные размышления. Увы, они лишь рассыпаются благодарностями и восхвалением Советского Союза. А как оценивает выступление Горбачева сам автор «Приглашения»?

«(Так как четыре дня тому назад (sic), играя в покер, он уже раскладывал весь свой арсенал перед ослепительным рядом зубов своего партнёра, ковбоя, тоже разложивше-

го весь свой арсенал, не забывая, что оба шулера – профессионала хранили под манжетой главный козырь и что под игральным столом как бы валялись два револьвера, направленные на живот каждого из них) он тут располагал лишь своим шармом и престижем Генерального секретаря».

Клод Симон метко замечает, как излагает свое «новое мышление» тот, кто, «достигнув своего положения, прикрываясь условным, служебным языком и цитатами, позволяет себе кощунствовать, произнося ровным, ласковым тоном фразы – одна только из которых, тридцать лет тому назад, без суда вывела бы его в расход, пулей в затылок, а два года тому назад отправила бы гнить заживо где – нибудь на диком севере или, вернее, в психушке».

В «гласности», которую проявляет Горбачев, он не видит залога просветления для закосневшей державы, пустой скорлупы, обреченной на неумолимый развал. Приступая снова к изучению «Приглашения», мой друг и коллега Жан Сгар проявил бы начальный интерес к непризнанным жертвам конференции, «к женским, сокрушённым, страстным голосам переводчиц». Они на самом деле занимают тут особое место, как хоры в древней трагедии. В этой перспективе я бы проявил главный интерес к герою «трагедии», к человеку, «который успел пробиться в первый ряд толпы и вдруг увидел что – то, от чего он замер, обеими ногами уперся, расставив руки, в положении человека, стоящего спиной к потрескавшейся стене и старающегося не остановить, но хотя бы замедлить, задержать, отвернуть в сторону огромное давление продвигающейся на него массы».

Становится страшно, но в то же время и смешно и грустно. Не мечет ли бисер перед свиньями Михаил Сергеевич 20 октября 1986 года? «Генеральный секретарь, продолжая объяснять обоим черным евангелистам, генералу – художнику, Нерону кинематографа, председателю клуба экономистов, американцу из Голливуда, элегантному дипломату и другим гостям, что он не мог облегчить давление револьвера, впихнутого ему в спину, иначе как снижая в первую очередь, как мог, угрозу револьвера отставного ковбоя, направленного на его живот, под игральным столом (...), может быть, только думал о том, как выгадать время, как удержаться пассивное, слепое давление, упираясь всеми силами, спиной, распростертыми руками или только продолжал говорить, чтоб успеть за это время заменить под столом свой ре-

вольвер другим, более крупного калибра, и одновременно предохранить слепую эту массу от того, что он увидел и что его до того перепугало, что он затормозил всеми четырьмя копытами, но, не будучи лошадьё, только обеими ногами, подпорками, подош-

вами элегантных блестящих ботинок, скользивших в пыли, аморфная масса, при том то и дело продвигалась лишь силой инертности, грозя его завалить, затопить, залить, затоптать, ничего не замечая, не спеша, не раздражаясь, медленно, но неумолимо».

1. Время требует нового мышления. – «Коммунист», теоретический и политический журнал Центрального Комитета КПСС, 1986, № 16.
2. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. // М.: Изд-во полит. литер., 1987.
3. Bourmeyster Alexandre. Claude Simon, L'Invitation, 1987. // Essais sur le discours soviétique, Université Grenoble III, 1987.
4. Gide André. Retour de l'URSS, 13^e édition, Gallimard, 1950.
5. Simon Claude. L'invitation. Les Editions de Minuit, Paris, 1987.